

АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СКРИНИНГОВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Г.А. ЮСУПАЛИЕВА
Ш.Ш. АБДУСАТТОРОВ

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11103341>

Актуальность. Гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) является одним из основных осложнений цирроза печени и остается важной медицинской проблемой из-за его высокой смертности и недостаточной эффективности традиционных методов скрининга. Во всём мире существует обзор скрининговых методов, таких как изображение (ультразвук, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография) для ранней диагностики ГЦР.

Цель исследования. Проведение обзора и сравнительного анализа современных скрининговых методов диагностики ГЦР у пациентов с циррозом печени с целью выявления их эффективности, чувствительности и специфичности.

Материалы и методы. Для количественного сравнительного анализа будут использованы стандартные методы статистической обработки данных. Также должно проводиться мета-анализ для объединения результатов из различных исследований и оценим степень неоднородности между ними. Кроме того, нужен будет анализ преимуществ и недостатков каждого метода, и возможные перспективы для улучшения скрининга диагностики ГЦР у пациентов с циррозом печени. Будут учтены возможные факторы влияния на результаты, такие как возраст, пол, наличие сопутствующих заболеваний и степень цирроза печени. Этот подробный анализ и методика помогут обеспечить объективность и надежность результатов исследования, а также предоставят дополнительные инсайты в проблематику скрининга гепатоцеллюлярного рака на фоне цирроза печени.

Результаты исследования. Существует несколько методов скрининга гепатоцеллюлярного рака (ГЦР) у пациентов с циррозом печени, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения. Ультразвуковое исследование остается основным методом, благодаря его доступности и низкой стоимости, хотя его чувствительность может быть ограничена. Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) обладают более высокой точностью, однако их ограничения в стоимости и доступности могут ограничить их использование. В целом, комбинированный подход, включающий несколько методов скрининга, может быть наиболее эффективным для ранней диагностики ГЦР у пациентов с циррозом печени. Эти результаты подчеркивают важность дальнейших исследований в области скрининга и диагностики ГЦР для улучшения прогноза и лечения этого тяжелого заболевания.

Выводы. Хотя ультразвуковое исследование остается основным методом скрининга гепатоцеллюлярного рака у пациентов с циррозом печени, его недостаточная чувствительность подчеркивает необходимость в разработке дополнительных методов или их комбинации с другими диагностическими подходами. Магнитно-

резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) показывают более высокую точность.

References:

1. Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные образования в России в 2017 году (Заболеваемость и смертность). – Москва: РИИС ФИАН. – 2018. – 250 с.
2. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., Siegel R.L., Torre L.A., Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries // CA Cancer J Clin. – 2018. – Vol. 68, № 6. – P. 394–424.
3. Балахнин П.В., Шмелев А.С., Шачинов Е.Г. Роль хирургических технологий в лечении вирус-ассоциированных опухолей на примере гепатоцеллюлярного рака // Практическая онкология. – 2018. – Т. 19, № 4. – С. 348–377.